

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ТАДБИРКОРЛАРНИНГ НР БОШҚАРУВИДА SAP-ДАСТУРИЙ ТАЪМИНОТИНИНГ АҲАМИЯТИ

А.Кадиров

ТАТУ Фарғона филиали доценти

М.Холбоев

ТАТУ Фарғона филиали магистр

Аннотация. Ушбу мақола тадбиркорларга доимий равишда инновация ва ижодкорликни келтириб чиқарадиган ходимлари ёки инсон ресурсларини ривожлантириш ва бошқариш жараёнига қаратилган. Тадбиркорларда инсон ресурсларини бошқариш ваколатларини шакллантириш учун муҳим восита сифатида ходимлар меҳнати орқали юқори унумдорликка эришиш мумкинлиги ёритилган.

Калит сўзлар: тадбиркорлик, бошқарув, автоматлаштириш, иқтисодий самарадорлик, дастурий таъминот, унумдорлик.

Ҳар қандай замонавий корхонанинг ёки тадбиркорлик фаолиятининг бошқарув жараёнидаги асосий вазифаси – юқори малакали ходимларни топиш, барча ходимларни ягона мақсадга чорлаш ва руҳлантириш, энг юқори ижтимоий ва иқтисодий натижаларга эришиш учун уларни жипслантириш, ўзгарувчан бозор муносабатлари шароитида кескин суръатларда ривожланиш, инқироз машаққатлари шароитидан чиқиб кетиш тадбирларини қўллашни талаб қилади. Миллий иқтисодиётимиздаги рўй бераётган инновацион жараёнлар аввало, кадрлар сиёсатида ҳам ўзгаришларни талаб қилади. Алоҳида қайд этиш мумкинки, ушбу атама амалиётда анчадан бери қўлланилади, аммо ҳар бир корхонада ёки тадбиркорлик фаолиятида унинг ишлаш тартиби қандайлиги, кадрлар сиёсати ўз ичига олган масалалар қай даражада олиб борилаётганлигига боғлиқ.

Корхонада кадрлар сиёсатининг энг муҳим жиҳати раҳбар тоифасидаги ходимлар заҳираси билан ишлашдир. Тадбиркорлик фаолиятида ходимларнинг касбий ҳамда профессионал лавозими ўсиши, ходимнинг касбий-ишчанлиги ҳисобига, унинг меҳнатини баҳолаш натижаларига асосланади. Ҳозирги даврда кадрлар сиёсатини ҳар бир тадбиркорликдаги муҳим стратегик ресурслар ҳисобланган мутахассислар нафақат билиши, тушуниши, балки сўзсиз ижро этиши ҳам лозим. Бунинг учун кадрлар сиёсати асосида тадбиркорлик фаолиятини қандай моҳирона бошқара олиш керак деган саволга бугун аниқ жавоб бериш мушкул, сабаби миллий иқтисодиётнинг барча соҳаларида аниқ мақсадли ишлаб чиқилган миллий кадрлар сиёсати энди шаклланиб келмоқда.

Тадбиркорлик фаолиятида ходимларни бошқарувини автоматлаштиришда, яъни ахборот тизимини татбиқ қилиш амаллари доирасида корпорацияда ахборот оқимларининг барча тизимларини қайта қуриш ва оптималлаштириш рўй беради. Тадбиркорликда бошқарув хизмати бўлими олдида бошқарув мақсадлари учун харажатлар бўйича тезкор ахборотни тўплаш ва таҳлил қилишни таъминлаш масаласи туради. Бошқарув раҳбарлари - бош директор, молиявий директор, бўлим бошлиқлари корхонада ҳосил бўлган турлича оғишлар бўйича бу оғишларни йўқотиш учун ва тадбиркорлик фаолиятини тартибга солиш учун ўз вақтида ахборотлар қабул қилишлари керак.

Бошқарув бўлинмалари иқтисодчилари ўз меҳнатларини автоматлаштиришни талаб қиладилар, чунки уларнинг назорат тизимидаги фаолияти қўшимча амалларни юклайди. Агар тадбиркорликдаги амалий ахборотларни тўплаш бир ҳафта мобайнида амалга оширилса, у ҳолда бўлинмалар ахборотларни қайта ишлаш ва назорат хизмати бўлинмасига тақдим этишга жисмонан улгура олмайдилар, бунинг натижасида назорат хизмат бўлими ҳам умумий фаолият бўйича барча маълумотларни тўплаш имконига эга бўлмайди. Бухгалтериянинг турли амаллари бўйича маълумотларни қайта ишлаш

автоматлаштирилса, у ҳолда назорат хизматини ҳам автоматлаштириш мақсадга мувофиқдир. Автоматлаштириш бўлими дастурларни ишлаб чиқиш, уларни тартибга солиш ва қабул қилинган дастурлардаги хатоларни аниқлаш билан шуғулланса, тадбиркорлик фаолиятида контроллинг хизмати бўлими молиявий иқтисод бўлимлари вазибаларининг самарадорлигини ошириш ҳисобланган автоматлаштиришнинг асосий мақсадини таъминлаш учун масалалар қўйилиши билан шуғулланади. Бу вазибалар учун қуйидаги шартларни бажариш керак: жараёнларни режалаштириш зарурати: жараёнлар мавжуд бўлган ҳолда уларни лойиҳалаштириш ва жараёнлар мавжуд бўлган ҳолда татбиқ этиш режасини ишлаб чиқиш; режаларни регламентлаш; жараёнларни доимий фаолият тарзида татбиқ этиш зарурати: режани амалиётга татбиқ этиш; жараёнларни контроллинг зарурати: натижавий кўрсаткичлар қийматларини белгилаш, уларни режавий қийматлар билан таққослаш, кўрсаткичлар ўлчовларини таҳлил этиш ва муаммо ҳамда камчиликларни аниқлаш; жараёнларни такомиллаштириш зарурати ҳамда улар инжинирингини ўтказиш.

Бугунги кунда бошқарувини автоматлаштириш орқали, тадбиркорлик фаолиятини шаффофлигини таъминлаш, ишлаб чиқариш, савдо хизматларида юқори натижаларга эришиб келинмоқда. Шу ўринда алоҳида SAP дастурий таъминоти тадбиркорлик фаолияти бошқарувини осонлаштиради.

“SAP” номи “тизимлар, маълумотлар ва маҳсулотларни ишлаб чиқаришда қўлланиладиган тизимлар, дастур ва маҳсулотлар” деган маънони англатувчи немис тилидан таржима қилинганда “Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung” қисқартмаси ҳисобланади. Бу ном компанияга бош собиқ IBM муҳандиси томонидан берилган. Бу тизим бўйича бухгалтерия ҳисобини юритиш ва тизимни ҳисобга олиш учун дастурий эчимларни ишлаб чиқиш учун ўз компаниясини тузишга қарор қилган..

Катта бизнес учун энг машҳур **SAP** дастурий таъминоти 90-йилларнинг бошларида компания томонидан яратилган SAP R/3 Ресурсларни режалаштириш тизими (R - Realtime - реал вақтда иш) ҳисобланади. Ушбу тизим, биринчи навбатда, ўрта ва йирик корхоналар учун мўлжалланган бўлиб, у компаниянинг ресурсларини (бухгалтерия, савдо, молия, кадрларни бошқариш, ишлаб чиқариш, савдо ва ҳ.к.) автоматлаштирилган бошқариш имконини беради. Ушбу SAP дастурий таъминоти орқали тадбиркорлик фаолиятининг автоматлаштиришда:

- Маҳсулотнинг осон глобал интеграцияси (тил, валюта, маданий хусусиятлар ва бошқа хусусиятларнинг созлашлари автоматик тарзда тақдим этилади);
- Мутлақ минимал янгиланишлар;
- Ҳақиқий вақтда маълумот беради;
- Хатолар юзага келтиришни камайтиради;
- ходимлар учун янада самарали иш муҳитини яратишга имкон беради;
- Тизимларни оптималлаштириш;
- Бизнес соҳасидаги энг яхши компанияларнинг тажрибасини ҳисобга олади;
- Компаниянинг деярли барча ҳудудларини қамраб олади;
- бошқа дастурий таъминот ишлаб чиқувчилар билан бирлаштирилиши мумкин.

Ушбу дастурий таъминотнинг ижобий томонлари билан бир қаторда айрим камчиликлари тадбиркорлик фаолиятига салбий таъсирларини кузатиш мумкин. Жумладан, сотувчи билан шартнома бўйича форс-мажор ҳолатларини келтириб чиқариш, яъни сотувчини ўзгартиришга иқтисодий жиҳатдан зарарларни келтириб чиқариш эҳтимоллиги мавжудлиги билан изоҳланади.

Хулоса қилиб айтганда тадбиркорлик фаолиятини бошқарувини автоматлаштиришда, ишлаб чиқариш хажмини, савдо хажмини назорат қилувчи,

шунингдек, тадбиркорликда ходимларни бошқарувини такомиллаштириш ва тадбиркорликни инновацион фаолиятга интилиш, SAP дастурий таъминоти асосида ресурсларини бошқариш учун энг яхши воситалардан бири ҳисобланади. Корхона ёки ташкилотнинг инсон ресурсларини танлаш, бошқариш ва ташкил этишда тадбиркорликнинг турли моделларини кўриб чиқади. У тадбиркорлик ва инсон ресурсларини бошқариш амалиёти ўртасидаги муносабатларни ўрганувчи адабиётларни кўриб чиқиш орқали тадбиркорлик соҳасидаги адабиётлар тўпламига қўшилади. У HRM ва тадбиркорлик ўртасидаги муносабатларни асословчи назарий асосларни ўрғанади. Тадқиқот стратегик HRMни тадбиркорлик стратегияси сифатида тақдим этади, унда ходимлар ташкилот мақсадларига тўлиқ эришиш учун зарур бўлган восита сифатида қўлланилади.

Фойдаланган адабиётлар:

1. Васильева, Г.А. Показатели оценки эффективности работы подразделения контроллинга / Г.А. Васильева // Контроллинг. – 2002. – № 2. – С. 54–56.
2. Зеткина О.В. Об управлении устойчивостью предприятия. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 2003, с. 128
3. Карлибаева Р.Х. Акциядорлик жамиятларида молиявий менежмент тизимини самарали ташкил этиш йўллари. Иқтисодийёт фанлари доктори (DSc) диссертацияси автореферати. Тошкент. 2018. – 28-бет.
4. Кидаева, Э.Э. Формирование контроллинга как системного инструмента управления промышленным предприятием: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Кидаева Эржена Эрдэм-Баировна. – Улан-Удэ, 2007. – 190 с.
5. Kadirov, A. M. (2018). The role of labor resources in ensuring the economic sustainability of oil and gas industry companies in Uzbekistan. Экономика и предпринимательство, (11), 398-402
6. Kadirov, A. (2018). Internal factors affecting the economic sustainability of industrial enterprises. scientific researches for development future, 47
7. Кадилов, А. (2021). Саноат корхоналарининг иқтисодий барқарорлигини таъминлашда контроллинг тизими самарадорлигини баҳолаш. Иқтисодийёт ва таълим, (3), 152-158
8. Burkhanov, A. (2020). Indicators to Assess Financial Security of the Banks. Архив научных исследований, 1(27) извлечено от <https://tsue.scienceweb.uz/index.php/archive/article/view/2533>
9. Burkhanov, A. (2020). Финансовая устойчивость предприятий: теория и практика. Архив научных исследований, 1(24) извлечено от <https://tsue.scienceweb.uz/index.php/archive/article/view/2787>
10. Кадилов, А. (2022). Пути обеспечения экономической устойчивости предприятий химической промышленности с использованием опыта передовых зарубежных стран. Экономика и образование, 23(6), 442–445. извлечено от <https://cedr.tsue.uz/index.php/journal/article/view/878>